

Подоляк Ельвіра Богданівна
Кандидат юридичних наук
Викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
Приватний вищий навчальний заклад
«Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-1642-7159>

Основні завдання, функції та принципи адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація: Стаття присвячена дослідженню завдань, мети, функцій та принципів адміністративного судочинства. Зазначено, що метою адміністративного судочинства є захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, забезпечення законності та справедливості при здійсненні правосуддя. Мета безпосередньо зв'язана з завданнями судочинства. Розглянуто функції, загальні та спеціальні принципи адміністративного судочинства. Наголошено на доцільності внесення доповнень до Кодексу адміністративного судочинства України.

Ключові слова: адміністративне судочинство, завдання, мета, функції, принципи, захист прав, свобод і законних інтересів.

Annotation:

The main task of administrative justice is to protect the rights and legitimate interests of citizens and organizations from unlawful decisions, actions (inaction) of public authorities, local self-government bodies and their officials. Administrative justice, as an organizational and legal mechanism embedded in the rule of law, is intended to ensure the subordination of the public administration of law and justice. Its mission is to assure individuals that any illegal act of administration that violates their rights may be declared invalid by a court. This fundamental task stems from the goals and objectives of administrative justice aimed at ending abuses by public administration. To define precisely the task of administrative justice means to create first of all the confidence of citizens in their legal protection.

The article is devoted to the study of tasks, goals, functions and principles of administrative justice. It is stated that the purpose of administrative justice is to protect the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, the state, to ensure law and justice in the administration of justice. The purpose is directly related

to the tasks of the judiciary. Functions, general and special principles of administrative justice are considered. It is emphasized that it is expedient to amend the Code of Administrative Procedure of Ukraine.

The study of the tasks, functions and principles of administrative justice in courts of general jurisdiction is an important element of the study of administrative justice in courts of general jurisdiction, since it allows to determine the boundaries of the phenomenon under study and its main characteristics. The CAS of Ukraine establishes only the tasks of administrative justice, without mentioning the purpose. Tasks form a unified understanding of the nature of administrative justice. It concerns the protection of rights, the accessibility of justice, its timeliness, and the need to prevent and end violations in the public sphere. The last thesis we propose to regulate in more detail in legislation, to develop the function of stopping possible violations in the future. This can be achieved by providing an opportunity to apply to the court to eliminate circumstances that may in the future violate the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities.

Keywords: administrative justice, tasks, purpose, functions principles, protection of rights, freedoms and legitimate interests.

Вступ

Постановка проблеми. основним завданням адміністративного судочинства є захист прав і законних інтересів громадян і організацій від незаконних рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Адміністративна юстиція як організаційно-правовий механізм, вбудований в систему правової держави, покликана забезпечити підпорядкування публічної адміністрації закону і правосуддя. Її місія - гарантувати приватним особам, що будь-який незаконний акт адміністрації, що порушує їх права, може бути визнаний судом нечинним. Ця основоположна завдання впливає з цілей і завдань адміністративної юстиції, спрямованої на припинення зловживань з боку публічної адміністрації. Точно визначити завдання адміністративного судочинства - значить створити в першу чергу у громадян впевненість у своїй правовій захищеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вагоме теоретичне підґрунтя дослідження правових засад – завдань, функцій і принципи адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції розробили вчені: В. Б. Авер'янов, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, Т. О. Гуржій, В. О. Заросило, І. Б. Коліушко, А. М. Колодій, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, В. К. Матвійчук, Р. С. Мельник, М. М. Міхеєнко, А. Ю. Осадчий, Ю. Є. Полянський, О. Г. Свида, М. І. Смокевич А. М. Школик і інші.

Мета статті є дослідження основних завдань, функцій і принципів адміністративного судочинства в судах загальної юри

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Європейські інтеграційні прагнення

суспільства та держави на сучасному етапі розвитку української держави закономірно породжують нові вимоги до державно-правових та соціальних інститутів і явищ в Україні[1, с. 352]. У статті 2 Кодексу про адміністративне судочинство України (далі – КАСУ) в числі завдань виділено окремим пунктом захист прав і інтересів громадян та юридичних осіб при взаєминах з владою, державними органами, іншими державними структурами, посадовими особами.

У визначенні завдань важливі пріоритети. Акцент на захист прав громадян від дій адміністрації повинен стимулювати антикорупційну модель взаємовідносин громадянин - чиновник - влада.

Необхідно розмежовувати цілі і завдання адміністративного судочинства. У багатьох законодавчих актах цілі та завдання вказуються разом, без термінологічного поділу. Однак це не тотожні поняття. За тлумачним словником, мета – це предмет прагнення, то, що треба, бажано здійснити. Завдання – те, що вимагає виконання, вирішення; складне питання, проблема, що вимагає дослідження та вирішення. Очевидно, що мета – це образ того явища, стану, що необхідно досягти; це те, до чого слід прагнути. Досягненню мети сприяють завдання, які уособлюють певні етапи в її досягненні. На практиці в більшості нормативних актів мета та завдання об'єднуються в одну статтю та не розмежовуються.

У науці адміністративного права виділяють чотири напрями визначення мети адміністративного судочинства: забезпечення доступності правосуддя; захист порушених або прав, що оспорюють, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері адміністративних та інших публічних правовідносин; правильний і своєчасний розгляд та вирішення адміністративних справ; зміцнення законності та попередження порушень у сфері публічних правовідносин[1, с. 58].

Аналогічні завдання адміністративного судочинства виділяли багато авторів. Якщо оцінювати перераховані завдання, то всі вони доповнюють одне одного, а разом утворюють єдине розуміння сутності адміністративного судочинства. Тут зачіпаються захист прав, доступність правосуддя, його своєчасність, вказується на необхідність попередження та припинення порушень в публічній сфері.

У КАСУ варто було б включити мету адміністративного судочинства. Така точка зору пояснюється тим, що повинна бути певна кінцева мета, заради досягнення якої функціонує адміністративне судочинство. Такою є захист прав, свобод і законних інтересів громадян та організацій. Заради досягнення цієї головної для адміністративного судочинства мети формуються завдання, покликані забезпечити належне здійснення правосуддя, підтримання законності у публічній сфері.

Слід зауважити, що в першому проекті Кодексу адміністративного судочинства 2004 року (далі – КАС), який так і не був прийнятий, мета та завдання адміністративного судочинства розмежовувалися[2]. Метою визнавалася захист прав, свобод, охоронюваних законом інтересів заявників, громадських і державних інтересів від неправомірних рішень і дій

(бездіяльності) відповідачів. На наш погляд, в чинному законодавстві слід закріпити ще одне, не менш важливе завдання на реалізацію якого було спрямовано адміністративне судочинство. Вона випливає з Конституції України, яка передбачає право кожного на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади.

З одного боку, ми не можемо ставити одне із завдань адміністративного судочинства відшкодування шкоди, оскільки таке формулювання суперечить загальним принципам правосуддя. Адже не кожна адміністративна справа закінчується визнанням акта нечинним, часто вимоги заявника не задовольняються, і в цьому випадку виходить, що завдання адміністративного судочинства не були виконані. З іншого боку, це конституційне право громадян на відшкодування шкоди в разі порушення органами державної влади прав і законних інтересів, яке повинно бути гарантовано.

Якщо в результаті незаконного акту державної влади громадянину заподіяно майнову шкоду, громадянин буде зацікавлений не тільки в визнанні акта незаконним, а й у відшкодуванні шкоди. Неприпустима ситуація, коли для компенсації потрібно звертатися в суди двічі, що може привести до істотного затягування вирішення питання про стягнення матеріальної компенсації. У зв'язку з цим одним із завдань адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції слід визнати забезпечення відновлення порушених прав громадян. Для реалізації даного завдання необхідно встановити в КАСУ механізм реалізації права на компенсацію шкоди. Водночас, у контексті досліджень В. Б. Авер'янова, завдання адміністративного судочинства збігаються із загальними завданнями правосуддя – вирішення суперечки про право, відновлення суб'єктивних прав і свобод громадян, залучення винного до відповідальності та винесення покарання, зміцнення законності в державі[3, с. 13].

До завдань адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції слід відносити: завдання, встановлені в КАСУ; забезпечення відновлення порушених прав громадян і організацій; спільні завдання правосуддя.

Не менш важливим є визначення функцій адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції. Якщо мета та завдання встановлюються на законодавчому рівні, то функції – явище суто теоретичне. Отже, в науці існує безліч точок зору з даного питання.

Дослідники виділяють такі основні функції адміністративного судочинства, функція: здійснення правосуддя, контрольна-наглядова функція в сфері організації і дії органів публічної влади; здійснення адміністративного нормотворчості; нормативного контролю; забезпечення режиму законності у галузі формування та здійснення державного управління і місцевого самоврядування; застосування правових норм, що встановлюють право людини та громадянина на судовий захист від дій (бездіяльності) і незаконних рішень органів публічної влади; тлумачення адміністративно-правових норм; формування органів адміністративної юстиції в країні.

Наведений перелік функцій може бути використаний для подальшого розвитку теорії про адміністративне судочинство. Однак, на наш погляд, це

занадто широкий перелік. Складно віднести до функцій адміністративного судочинства формування органів адміністративної юстиції.

Відповідно до чинного законодавства, гілки влади незалежні і не можуть втручатися в діяльність одна одної. Функція тлумачення адміністративно-правових норм теж викликає деякі сумніви. Необхідно згадати, що основною категорією адміністративних справ є справи про оскарження нормативно-правових актів, які не обов'язково можуть містити адміністративно-правові норми; це можуть бути акти, які містять норми цивільного, земельного та іншого права. На перше місце поставлено функція здійснення правосуддя.

Другу функцію, на наш погляд, необхідно назвати функцією здійснення судового контролю за органами державної влади та місцевого самоврядування, для того щоб підкреслити особливу важливість і призначення адміністративного судочинства, які відрізняють цю функцію від інших контрольно-наглядових функцій, що здійснюються органами державної влади.

Основне призначення функції судового контролю за органами державної влади полягає в забезпеченні системи стримувань і противаг, яка лежить в основі принципу поділу влади. Прийнятий акт, рішення, дія чи бездіяльність, вчинені органами державної влади та місцевого самоврядування або їх посадовими особами, можуть бути перевірені судом за заявою фізичних і юридичних осіб, прокурора.

Однак варто погодитися з думкою М. І. Смоковича про те, що контрольна функція на відміну від правосуддя не є специфічною функцією судової влади [4, с. 102]. Контрольні функції здійснюють різні органи в певній сфері діяльності. Це один із способів забезпечення порядку та законності. Судовий контроль покликаний бути видом державного захисту прав і свобод громадян і юридичних осіб. Можливість оскарження дій, рішень органів державної влади, державних службовців в судові органи, що займають особливе місце в механізмі розподілу влади, які беруть у прийнятті та реалізації управлінських рішень, встановлений законодавством особливий процесуальний порядок розгляду скарг представляють істотну гарантію забезпечення та захисту прав.

Однією з важливих функцій адміністративного судочинства, на наш погляд, є функція припинення, функція попередження подальших порушень прав, свобод і законних інтересів. Ця функція впливає з положення КАСУ, згідно з якою при виявленні випадків порушення законності суд виносить окрему ухвалу та надсилає її копії до відповідних органів, які зобов'язані повідомити суд про вжиті заходи, щодо усунення виявлених порушень.

Частов парі з функцією припинення йде функція попередження. Основна відмінність їх у тому, що функція припинення спрямована на усунення порушень законності, що мають місце. Попереджувальна функція полягає в запобіганні порушень, створення умов для дотримання законності і прав, свобод і законних інтересів інших осіб. КАСУ не містить норм, які дозволяли говорити про заходи, спрямовані на недопущення таких порушень в майбутньому, тому доцільно внести відповідні зміни.

У даному випадку можна надати можливість фізичним і юридичним

особам, органам влади та посадовим особам звертатися до суду з вимогою про усунення обставин, які в майбутньому з більшим ступенем імовірності можуть призвести до порушення прав і законних інтересів інших осіб. Суд, проаналізувавши представлені відомості, вправі буде винести окрему ухвалу про усунення таких обставин. Для ефективності функціонування даної норми необхідно, щоб законодавчо були встановлені критерії, що дозволяють зробити висновок про необхідність втручання.

Першим критерієм слід позначити правомірність і законність дій (бездіяльності), рішень, про які заявлено в суд. Відмінною особливістю є те, що вони не суперечать закону, однак згодом можуть створити реальні умови для порушення законності. Звідси випливає наступний критерій: причинно-наслідковий зв'язок між виявленими обставинами та можливим порушенням в майбутньому прав, свобод і законних інтересів. Представлені обставини повинні з необхідністю породжувати порушення прав, свобод і законних інтересів громадян. Третій критерій полягає в тому, що своєчасне втручання і усунення зазначених обставин запобіжить порушення прав, свобод.

Для дослідження адміністративного судочинства та прогнозування його розвитку необхідно, щоб мета, завдання та функції адміністративного судочинства були чітко сформульовані, окреслені межі даних понять. Погоджуючись із запропонованою класифікацією функцій адміністративного судочинства, на наш погляд, слід скорегувати їх перелік.

Включаючи до переліку завдань забезпечення законності в діяльності органів державної влади, необхідно виключити з функцій режим забезпечення законності при здійсненні державного управління, так як за змістом вони збігаються, і тим самим зникають кордони між завданнями та функціями.

Пропонується виділяти функції адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції: здійснення правосуддя; здійснення судового контролю; здійснення адміністративного нормотворчості і нормоконтролю; застосування правових норм; припинення; попередження.

Правова система держави будується та функціонує на основі певних ідей, основоположних засад, що пронизують усі галузі права. У теорії держави та права такі ідеї прийнято називати принципами. Під принципами права слід розуміти вихідні нормативні керівні засади (імперативні вимоги), що визначають загальну спрямованість правового регулювання.

Особливу роль відіграють процесуальні принципи, що закріплюють основи здійснення певного виду судочинства. Адміністративне судочинство, яке здійснюється судами загальної юрисдикції, базується на певних принципах. Ми згодні з думкою О. І. Корчинського про те, що адміністративне судочинство відрізняється наявністю власних принципів і процесуальних правил, що відображають матеріально-правову природу публічно-правових спорів[5, с. 98]. Адміністративне судочинство спрямоване на захист прав і законних інтересів громадян і організацій від незаконних дій органів управління, тому, з огляду на зазначені особливості, постає питання про спеціальні процесуальні гарантії захисту прав. гарантії повинні бути виражені через принципи

здійснення адміністративного судочинства, розроблені спеціально для розгляду та вирішення даної категорії спорів.

У ст. 2 КАСУ міститься перелік принципів адміністративного судочинства. При першому ознайомленні відразу зрозуміло, що зазначені принципи характерні для всіх видів правосуддя. У зв'язку з цим К. М. Гриньова зазначає наступне: принципи та загальні положення КАСУ дані за сценарієм цивілістичного процесуального кодексу[6]. Це свідчить про єдність і відсутності протиріч між різними видами судочинства. Вчені висловлюють думку про те, що таке єдність, особливо з цивільним процесом, є позитивним результатом. Для таких справ необхідно збереження загальних правил позовної судочинства: підстави для порушення провадження, принципи, письмова форма звернення до суду тощо. Необхідно також враховувати особливості адміністративного судочинства та закріпити їх у принципах його здійснення.

У межах адміністративного судочинства розглядаються категорії справ, які мають свої особливості. Характерними рисами даної категорії справ є, по-перше, субординаційний характер відносин влада-підпорядкування; по-друге, участь органів публічного управління в спірних правовідносинах; по-третє, предметом оскарження є рішення, дії (бездіяльність) органів державної влади.

У першому проекті КАС 2004 року були закріплені принципи адміністративного судочинства. Серед них був принцип пріоритету інтересів громадянина, зміст якого в законопроекті не розкривається. Можна припустити, що основною метою адміністративного судочинства, здійснюваного судами загальної юрисдикції, є захист прав, свобод і законних інтересів громадян, отже, на перший план серед принципів судочинства висувається охорона цих благ. Але такий принцип явно стає на бік громадянина та «перетягує» увагу суду на себе. З теоретичної точки зору виходить спірна ситуація: необхідно забезпечити громадянина від незаконних посягань з боку органів публічного управління, але не можна нехтувати інтересами органів влади. У цьому плані принцип, сформульований в проекті КАС 2004 року, є некоректним, що, мабуть, стало причиною відсутності в КАСУ.

У цивільному процесі існують різні класифікації принципів, в тому числі їх поділяють на організаційні та функціональні. Щодо адміністративного судочинства, на думку Б. М. Будника, можливо поділ принципів на організаційні (здійснення правосуддя тільки судом, незалежність судової влади, вільного доступу до правосуддя, рівності всіх перед законом і судом, гласності, диспозитивності) і функціональні (принцип законності)[7, с. 92].

Будь-яка класифікація покликана виявити нові аспекти явища, визначити його призначення. Необхідно враховувати, що адміністративне судочинство в судах загальної юрисдикції тісно пов'язане з цивільним судочинством. Звідси можна вивести критерій для класифікації принципів.

За процесуальної приналежності принципи адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції поділяються на два види: принципи, загальні для адміністративного та цивільного судочинства (можна сказати, що ці принципи властиві всім процесуальним галузям); принципи, характерні

тільки для адміністративного судочинства.

До першої групи можна віднести принципи: здійснення правосуддя тільки судом, рівність всіх перед законом і судом, поєднання одноосібного та колегіального розгляду, диспозитивності, незалежності суддів, мова судочинства, гласності, змагальності та рівноправності сторін, об'єктивної істини. Зазначені принципи встановлюють правові засади здійснення правосуддя. Вони повинні знайти відображення в усіх видах судочинства, в тому числі при здійсненні адміністративного судочинства. Процес в адміністративних справи повинен вестися незмінний суддя в умовах гласності і усності провадження з визнанням рівноправності за сторонами в процесі. Тільки при такому влаштуванні адміністративної юстиції може зміцнитися впевненість, що суперечка між громадянином і владою про законність акта управління вирішиться тотожністю права.

Другу групу принципів (які притаманні виключно адміністративного судочинства) можна виділити умовно, оскільки зазначені в КАСУ принципи відносяться до загальних принципів правосуддя.

О.А.Мілієнко зробив спробу скласти перелік спеціальних принципів адміністративного судочинства, до яких відніс: полегшення доступу громадянина до правосуддя; надання допомоги громадянам в складанні адміністративних позовів; активна роль суду в процесі витребування документів і доказів; покладання тягаря доведення не на заявника, а на суб'єкта, наділеного державно-владними повноваженнями [8, с. 49-50].

Необхідно звернути увагу на те, що в зазначеному переліку в якості учасника процесу вказується тільки громадянин і нічого не сказано про організації, які можуть бути заявниками. Такий підхід при формулюванні принципів адміністративного судочинства, які повинні встановлювати основоположні ідеї здійснення правосуддя, не охоплює весь суб'єктний склад. Зазначені принципи відображають процесуальні особливості розгляду адміністративних справ, в той час як такі особливості повинні впливати зі спеціальних принципів адміністративного судочинства. Не можна стверджувати, що принципами адміністративного судочинства є тільки ті з них, що прописані в КАСУ. Це основні засади, ідеї, які можуть отримати втілення в конкретних правових явищах і інститутах, можуть бути виявлені в результаті аналізу правових норм. Таким способом можна виділити, наприклад, принцип поєднання приватних і публічних інтересів при розгляді та вирішенні адміністративних справ. Даний принцип спрямований на недопущення порушення публічних, громадських інтересів на угоду приватним, і покликаний враховувати публічні та приватні інтереси, добиватися консенсусу.

У літературі з цивільного процесу неодноразово згадується, що принципи здійснення правосуддя впливають з тієї галузі права, у якій підлягає вирішенню матеріально-правовий спір. Для встановлення спеціальних принципів адміністративного судочинства необхідно звернутися до галузевих принципів адміністративного права.

Складність полягає в тому, що ці принципи не закріплені законодавчо в

одному акті – їх можна знайти в різних правових джерелах. У Законах України «Про державну службу» закріплені принципи проходження державної служби, «Про Кабінет Міністрів України» перераховані принципи діяльності уряду. У Кодексі України про адміністративні правопорушення – принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Останні найбільш близькі до принципів здійснення адміністративного судочинства, оскільки охоплюють процесуальні відносини. У зв'язку з цим багато авторів необгрунтовано поширюють принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення на адміністративне судочинство або ж аналізують принципи адміністративного судочинства, розглядаючи принципи, закріплені в КУпАП. Розглянуті принципи не можна поширювати на адміністративне судочинство, оскільки вони спрямовані на захист інтересів громадянина при залученні до відповідальності.

Водночас адміністративне судочинство в судах загальної юрисдикції передбачає захист порушених прав і законних інтересів громадян з боку державних органів та їх посадових осіб і не передбачає настання для особи несприятливих наслідків вирішення справи у вигляді притягнення до відповідальності або застосування заходів примусового характеру.

Тому адміністративне судочинство передбачає наявність кілька інших за характером принципів, які враховують його особливості. У науковій літературі ще в кінці 1990 років, коли тільки почала формуватися ідея адміністративного судочинства, вченими були висловлені припущення про принципи адміністративного судочинства.

В. Б. Авер'янов до них відносить: повнота оцінки акту з точки зору закону; рівність перед законом; відповідність законно встановленої мети; пропорційність, тобто баланс в дискреційній владі між ефектом рішення, свободами та інтересами громадян і метою, якої воно присвячене; об'єктивність і неупередженість.

Ковалів М. В., Гаврильців М. Т., Стахура І. Б. до спеціальних принципів адміністративного судочинства відносить: судове керівництво процесом, забезпечення права на захист, доступність судового захисту, повнота та всебічність дослідження, економічність, відповідальність суб'єкта влади[1, с. 80]. Більшу частину зазначених принципів можна віднести до принципів адміністративного судочинства. Кожен акт, що оспорується необхідно ретельно перевіряти на предмет відповідності закону. У цьому проявляється принцип повноти оцінки акту; об'єктивність і неупередженість також необхідні, оскільки остаточне рішення не може залежати від впливу будь-яких сторонніх чинників. Разом з тим об'єктивними та неупередженими повинні бути рішення, прийняті у межах цивільного, господарського, кримінального судочинства. Це загальні вимоги процесуального права.

Нам необхідно виділити принципи, що враховують особливості адміністративного судочинства та характерні тільки для нього. Раніше ми виділили принцип, характерний тільки для адміністративного судочинства, принцип поєднання приватних і публічних інтересів. Щоб сформулювати

принципи, що відносяться до даного виду, слід враховувати особливості адміністративного судочинства, що відрізняють даний вид правосуддя від інших видів. Однак у межах здійснення адміністративного судочинства перевіряються не тільки акти, рішення, але і дії (бездіяльність), тому вважаємо, що одним із принципів адміністративного судочинства повинен стати принцип повноти оцінки діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Під повнотою оцінки діяльності слід розуміти перевірку не тільки актів і рішень органів влади, а й їх дії (бездіяльність), всебічне вивчення представлених в адміністративній позовній заяві вимог і обставин у взаємозв'язку з основними цілями та завданнями діяльності органу державної влади або місцевого самоврядування, акти, рішення і дії (бездіяльність) якого оскаржують.

До числа принципів, характерних тільки для адміністративного судочинства, доцільно віднести принцип невтручання суду в компетенцію органів державної влади та органів місцевого самоврядування. При здійсненні адміністративного судочинства виконується функція судового контролю щодо відповідних органів влади. Суд у межах даного виду правосуддя аналізує акти, рішення і дії (бездіяльність) органів влади та за результатами розгляду справи може визнати їх не чинними. Суд не має права втручатися в компетенцію органу, дії або рішення якого оскаржують. Приклади конструктивної взаємодії органів влади і суспільства в Європейському Союзі вказують на необхідність включення діалогових механізмів за рахунок чого можливе досягнення значного зниження конфліктності та соціально-політичної напруженості [10, с. 181]. На наш погляд, розглянуті принципи дозволяють врахувати особливості адміністративно-правових відносин, що існують між сторонами, при здійсненні адміністративного судочинства. Зазначені принципи повинні знайти відображення в чинному законодавстві, що регламентує порядок розгляду адміністративно-правових спорів.

Висновки. Вивчення завдань, функцій і принципів адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції є важливим елементом дослідження адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції, оскільки дозволяє визначити межі досліджуваного явища і його основні характеристики. КАС України встановлює лише завдання адміністративного судочинства, не згадуючи про мету. Завдання утворюють єдине розуміння сутності адміністративного судочинства. Тут зачіпається захист прав, доступність правосуддя, його своєчасність, вказується на необхідність попередження та припинення порушень в публічній сфері. Останню тезу ми пропонуємо більш детально врегулювати в законодавстві, розвивати функцію припинення можливих порушень в майбутньому. Цього можна досягти за допомогою надання можливості звертатися до суду з вимогою про усунення обставин, що в майбутньому можуть призвести до порушення прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Література

1. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання

- правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 365 с.
2. Ковалів М. В., Гаврильців М. Т., Стахура І. Б. Адміністративне судочинство: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 596 с.
 3. Адміністративні суди: бути чи не бути? Бути! Центр політико-правових реформ. 9 травня 2007 року. URL. <http://www.pravo.org.ua/ua/about/organization/>
 4. Авер'янов В. Понятійно-термінологічні новели кодексу адміністративного судочинства України: дискусійні проблеми. *Право України*. 2011. № 4. С. 12-38.
 5. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль. *Юридична Україна*. 2012. № 10. С. 99-107.
 6. Корчинський О. І. Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: спец.: 12.00.07. Львів, 2018. 185 с.
 7. Гриньова К. Боротьба зі змінами до КАС. *Закон і бізнес*. № 5 (1251). 30.01-0502. 2016. URL. https://zib.com.ua/ua/print/121308-nova_redakciya_kodeksu_administrativnogo_sudochinstva_postav.html
 8. Будзик Б. Мета, завдання та принципи адміністративного судочинства на сучасному етапі реформування судової системи України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: *Юридичні науки*. 2017. № 884. С. 88-92.
 9. Мілієнко О.А. Принципи адміністративного судочинства. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія *Юридичні науки*. 2016. Випуск 1. Том 3. С. 48-51.
 10. Єсімов С. С. Правове регулювання застосування інформаційних технологій для формування довіри до органів державної влади. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. Серія *юридична*. 2015. Вип. 1. С. 173-184.